

Chiqindi gazlar tarkibidan is gazini aniqlashning termokatalitik usullari va atrof-muhitga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini kamaytirish imkoniyatlari

Nishonova Nilufar O‘tkir qizi

II kurs magistranti

JDPU k.f.d., dotsent **Sultonov Marat Mirzayevich**

Annotatsiya: Ushbu maqola uglevodorod gazlarini tozalashda atrof-muhitga chiqarilayotgan zaharli , changlar yuqori o‘rinlarni egallashi, termokatalitik usullar haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: zaharli gazlar CO, SO₂, NO_x , uglevodorod gazlar, absorbent, voorod sulfid (H₂S), changlar, absorbsion va katalitik usuliyar.

Аннотация: В данной статье описаны термokatалитические методы, которые являются токсичными для окружающей среды и занимают высокое место в пыли при очистке углеводородных газов.

Ключевые слова: токсичные газы CO, SO₂, NO_x, углеводородные газы, абсорбент, сероводород (H₂S), пыли, абсорбционно-каталитические методы.

Abstract: This article describes thermocatalytic methods, which are toxic to the environment and occupy a high position in dust during the cleaning of hydrocarbon gases.

Key words: toxic gases CO, SO₂, NO_x, hydrocarbon gases, absorbent, hydrogen sulfide (H₂S), dusts, absorption and catalytic methods.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy-ekologik siyosatning yoʻnalishlaridan biri bu - ishlab chiqarish korxonalarining atrof-muhitga salbiy taʼsirlarining oldini olishdan iboratdir. Tizimdagi har bir boshqarma va korxonada atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish boʻyicha 2020-yil uchun hududiy ekologiya qoʻmitalari bilan kelishilgan holda 277 ta choratadbir ishlab chiqildi. Shu paytga qadar ushbu chora tadbirlarning bajarilishiga 548,3 mln. soʻm sarflandi. Joriy yilning birinchi choragida atmosfera havosiga tashlanadigan tashlanmalar 6639,7 tonnaga, oqova suvlar tashlanmalari 145,1 tonnaga va chiqindilarning hosil boʻlishi belgilangan meʼyorga nisbatan 12507,2 tonnaga kamaytirishga erishilgan. Oʻz navbatida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktyabrdagi PF-5863-son "2030-yilgacha boʻlgan davrda atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida"gi Farmonini ijrosini taʼminlash yuzasidan Buxoro neftni qayta ishlash zavodining gazoil gidridlash texnologik qurilmasidagi katalizatori almashtirilib Yevro 4, 5 talablariga javob beradigan dizel yoqilgʻisini ishlab chiqarilishi yoʻlga qoʻyildi, bu ham albatta tabiatni muhofaza qilishda ijobiy koʻrsatkichlarni beradi. Shuningdek «Oʻzbekneftgaz» AJ tizimidagi korxonalar orasida Muborak gazni qayta ishlash zavodida atmosfera havosiga chiqariladigan tashlanmalarning yuqori koʻrsatkichi holati mavjud boʻlib, ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida zavoddagi ishdan chiqqan quvvatlar oʻrnini qoplash maqsadida oltingugurt ishlab chiqarish qurilmasini barpo etish rejalashtirilgan. Qurilmaning ishga tushirilishi natijasida atmosfera havosiga chiqarilayotgan oltingugurt angidridi SO₂ gazini 5-6 ming tonnaga kamaytirishga erishiladi. "Boshqarma va korxonalaridagi gaz chang tozalash

qurilmalar, oqova suvlarni tozalash inshootlarni belgilangan me'yorda ishlashi, chiqindilarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish, chiqindi poligonlarida chiqindilarni joylashtirish va zararsizlantirish ishlari ekologik va sanitar talablari asosida olib borilishi nazoratga olingan. Atrof-muhitga minglab tonna chiqindilarni chiqarilishi, ishlab chiqarish jarayonlari natijasida tonnalab zaharli gazlar va moddalarning atmosferaga chiqarilishi issiqlik balansini o'zgarishiga olib kelmoqda. Masalan, havo tarkibida karbonat angidrid gazining oshishi ma'lum miqdorda iqlimni isishiga olib kelishi mumkin. Karbonad angidrid gazi rangsiz gaz bo'lib, uning sof, toza havo tarkibidagi miqdori 0,03% ni tashkil etadi. Ushbu gaz tirik organizmlarni nafas olishida, neft va gazni yoqish jarayonida, bug' qozonlarida, issiqlik elektr stansiyalarida, avtomobil ishlashi vaqtida ajralib chiqadi. Keyingi yuz yil ichida havo tarkibidagi karbonad angidrid miqdori 14%ga, hozirgi vaqtda esa har yili 0,4%ga oshib bormoqda. Taxminan 1860-yillardan hozirgi vaqtgacha 140 mlrd. tonnaga yaqin uglerod atmosferaga chiqarilgan, hozirgi vaqtda esa atmosferaga jahon bo'yicha yiliga 8 mlrd. tonnaga yaqin uglerod chiqarilmoqda. Ushbu gazning havo tarkibidagi miqdorini oshib borishi atmosferada ma'lum qatlam hosil qilib, issiqlikni kosmosga uzatilishini susaytiradi, Bu esa o'z navbatida yer yuzi haroratini ma'lum darajada oshishiga olib kelishi mumkin. Havo tarkibida karbonad angidrid gazining ma'lum miqdorda oshishi natijasida 2030-yilga borib havoning 1,5-2,5 0C ga ortishi taxmin qilinmoqda. Atrof-muhitga tashlanadigan zaharli gazlar ichida asosan CO, SO₂, NO_x (azot oksidlari), C_xH_y (uglevodorod gazlar) va changlar yuqori o'rinlarni egallaydi. Atmosfera havosiga har yili 250 mln.tonnadan ortiq chang, 200 mln.tonna CO, 150 mln.tonna SO₂, 50 mln. Tonna azot oksidlari, 50 mln tonnadan ortiq uglevodorod moddalari, hamda 20 mln.tonnadan ortiq CO₂ gazi tashlanadi. CO gazi o'ta zaharli gazlar turkumiga kiradi. Uning ruhsat etilgan

chegara konsentrasiyasi ish joyida - 20 mg/m^3 , atmosferada (mak) - 3 mg/m^3 , o'rtacha sutkadagi - 1 mg/m^3 tashkil etadi. CO gazi qonni zaharlaydi, bosh aylanishi, qayd qilish, nafas siqilishi, titrash holatlarini yuzaga keltiradi, qattiq zaharlanganda o'limga sababchi bo'lishi mumkin. CO gazi tarkibida uglerod elementi bo'lgan moddalarning to'liq yonmasligi oqibatida hosil bo'ladi. Ushbu gaz qora va rangli metallarni quyish jarayonida, dvigatellarni ishlash paytida, portlash ishlarida, azot birikmalari ishlab chiqarish sanoatida, neftkimyoviy sanoatda, ammiak, selitra, metall, spirt va shu kabi ishlab chiqarishlarda hosil bo'ladi . Ushbu gazni zararsizlantirish uchun sanoatda absorbsion va katalitik usullar qo'llaniladi. Absorbsion usulda CO gazi maxsus eritmalarga yuttiriladi va alohida ajratilgan CO gazlari qayta ishlashga yuboriladi. Katalitik usulda CO gazi katalizator ishtirokida nisbatan zararsiz CO₂ gazigacha oksidlanadi va atmosfera havosiga chiqarib yuboriladi. Chiqindi gazlarni tozalash, qayta ishlash, rekuperatsiyalash va zararsizlantirish usullari turlicha bo'lib, ular asosan gazlarni ajralayotgan manba turiga, uning kimyoviy tarkibiga, miqdoriga, konsentratsiyasiga, haroratiga va shu kabi ko'rsatkichlariga bog'liqdir. Ishlab chiqarish korxonalaridan chiqayotgan gazlarni zararsizlantirish uchun yaratilgan interpolimer sorbentlar atrof-muhit uchun zararli bo'lgan NO₂, SO₃, NO, HF, HCl turdagi gazlar, nodir va og'ir metallarni tutib qolish xususiyatiga ega. Gazlarni katalitik tozalash jarayonida chiqindi gaz tarkibidagi zararli moddalar katalizator ishtirokida oksidlanish, qaytarish yoki parchalanish jarayonlari asosida zararsiz holatga keltiriladi. Bunda zararsizlantiriluvchi chiqindi gazning tarkibida changli va katalizator uchun zaharli bo'lgan moddalar bo'lmasligi lozim. Ushbu usul tashlama gazlarni azot, oltingugurt va uglerod oksidlaridan hamda organik erituvchi bug'laridan tozalash uchun qo'llaniladi. Jarayon turli konstruksiyadagi katalitik reaktorlarda amalga oshiriladi.

Termik usulda chiqindi gaz tarkibidagi zararli, yomon va yoqimsiz hidli moddalarni zararsizlantirish jarayoni ularni yondirish orqali amalga oshiriladi. Jarayon maxsus pechlarda va fakel gorelkalarida amalga oshiriladi. Jarayonning afzalligi - usulda qo'llaniladigan apparatlarning sodda konstruksiyaga egaligi, kamchiligi - jarayonni amalga oshirish uchun qo'shimcha yoqilg'ining (odatda tabiiy gaz) sarfi va yondirish jarayonida hosil bo'lgan gazlarni absorbsion yoki adsorbsion usullar yordamida ushlab qolish lozimligidir. Mis-ammiakli eritma bilan absorbsion usulda tozalash. Ushbu eritma qo'llanilganda kompleks mis-ammiakli birikma hosil bo'ladi: $[Cu(NH_3)_m-(H_2O)_n] + x NH_3 + y CO_2 \leftrightarrow [Cu(NH_3)_{m+y+x}(CO)_y(H_2O)_n] + Q$ Ushbu eritma kuchsiz ishqoriy xarakterga ega bo'lgani uchun parallel ravishda CO_2 gazi ham yutiladi: $2NH_4OH + CO_2 \leftrightarrow (NH_4)_2CO_3 + H_2O$ $(NH_4)_2CO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow 2NH_4HCO_3$ Eritmaning absorbsion xususiyati bir valentli misning konsentratsiyasi, CO bosimini oshib borishi va absorbsiya jarayoni haroratining pasayishi bilan ko'tarilib boradi. Eritmadagi ammiak va CO ning erkin ionlarini o'zaro nisbati ham eritmani yutuvchanlik qobiliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Eritmaning yutuvchanlik qobiliyati V_{CO} (m^3 / m^3 da) quyidagi formula orqali topiladi: $V_{CO} = [Cu +] / 1,22,4 + k(C^{1/2} / p_{CO})$ bu yerda, $[Cu +]$ - eritmadagi bir valentli misning miqdori, mol/l; k - eritmadagi erkin ammiak va uglerod oksidini o'zaro nisbatiga bog'liq koeffitsient; C - tozalash jarayoni haroratiga bog'liq koeffitsient; p_{CO} - CO ning parsial bosimi. Absorbsiyani chuqur borishi uchun jarayonni $0-20$ °C haroratda, $11,8-31,4$ MPa bosimda olib boriladi. Ushbu 1-rasmda qurilmaning texnologik sxemasi keltirilgan: Eritma regeneratsiyasi uni bug' yordamida 80 °C haroratgacha qizdirish orqali amalga oshiriladi. Regeneratsiyalangan eritma absorberga qaytariladi, ajralgan gazlar esa qayta ishlashga yuboriladi. Eritmaga metanol, etanol, etilenglikol yoki glitserinni qo'shilishi uning absorbsion xususiyatini ko'paytiradi,

uglerod oksidi va dioksidining partial bosimini tushiradi. Bu esa jarayonni past bosimda olib borish imkonini beradi. Alohida ta'kidlab o'tish lozimki, chiqindi gaz tashlamalarining murakkab kimyoviy tarkibga ega ekanligi ulami bir xil usul yordamida zararsizlantirish imkoni yo'qligini ko'rsatadi. Shuning uchun chiqindi gazlar ko'pincha bir necha usullar (bosqichlar) yordamida to'liq zararsizlantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Туробжонов С.М., Юсупбеков Н.Р., Зокиров С.Г., Таджиходжаев З.А. Технология переработки природного газа, процессы и аппараты: учебное пособие для ВУЗ / под ред. Академика АН РУз Н.Р. Юсупбекова – 2016 – 856 с.
2. Отчет о НИР «Программа развития нефтегазовой отрасли до 2045 года», АО «O'ZLITINEFTGAZ» 2020 год.
3. «Постоянный технологический регламент на эксплуатацию сероочистной установки «Учкыр»», Газлийское НГДУ, 2019 год.
4. O.B.Axmedova. Uglevodorod gazlarini tozalashda samarali absorbent kompozitsiyasini ishlab chiqish. Science and Education jurnal. 2021 y.